

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**

Περιοδική Έκδοση / Occasional Paper No 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Διημερίδα στη Ρόδο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998
με τίτλο: Ο Ρόλος και η Φυσιογνωμία του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών**

**UNIVERSITY OF THE AEGEAN
DEPARTMENT OF MEDITERRANEAN STUDIES**

PROCEEDINGS

**Two-day conference at Rhodes, 5-6 December 1998
entitled: The Role and the Character of the Department of Medi-
terranean Studies**

**Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Λυριτζής
Ιωάννης Σακκάς**

ΑΘΗΝΑ 2000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιοδική Έκδοση / Occasional Paper No 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διημερίδα στη Ρόδο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998
με τίτλο: **Ο Ρόλος και η Φυσιογνωμία του Τμήματος**
Μεσογειακών Σπουδών

UNIVERSITY OF THE AEGEAN
DEPARTMENT OF MEDITERRANEAN STUDIES

PROCEEDINGS

Two-day conference at Rhodes, 5-6 December 1998
entitled: **The Role and the Character of the Department of Medi-**
terranean Studies

Επιμέλεια Έκδοσης: **Ιωάννης Λυριτζής**
Ιωάννης Σακκάς

ΑΘΗΝΑ 2000

Τίτλος Πρωτοτύπου: Διημερίδα
‘Ο ρόλος και η φυσιολογία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών’

Πρώτη Έκδοση: Μάρτιος 2000 υπό του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Copyright ©

Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Λυριτζής, Ιωάννης Σακκάς

ISBN: 960-7475-11-9

Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή όλου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να αναφέρεται η παρούσα έκδοση.

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

Ε. Παπαζώη, Υποκαθηγητής
Καθηγητής Θ. Λέκκας
Καθηγήτρια Μ. Καραγιάννη

Καθηγητής Ι. Λυριτζής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόταση για τη διαμόρφωση
μιας νέας αντίληψης στην κλασική αρχαιολογία

Καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αρχαιολογία και Αρχαιολογική
μονικής συνεργασίας

Professor M. Pollard, University of Bradford
Teaching Archaeology at the
University of Bradford

Δρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ρόδου.....
Η Ρόδος ένα κέντρο της μεσογειακής
επέκτασης των πανεπιστημιακών
λιέργεια της αρχαιολογίας

Δρ. Η. Κόλλιας, π. Έφορος Αρχαιοτήτων
Μερικές σκέψεις για τη μεσογειακή
τριάς στην έρευνα της μεσογειακής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

Ε. Παπαζώη, Υπουργός Αιγαίου	3
Καθηγητής Θ. Λέκκας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου	4
Καθηγήτρια Μ. Καίλα, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αι- γαίου	5

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία

Καθηγητής Ι. Λυριτζής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου	11
Πρόταση για τη διαμόρφωση ενός διεπιστημονικού τμήματος: προς για νέα αντίληψη στην κατεύθυνση της Αρχαιολογίας	
Καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης	19
Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διεπιστη- μονικής συνεργασίας	
Professor M. Pollard, University of Bradford	23
Teaching Archaeology as a Science. The experience of the University of Bradford	
Δρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Έφορος Κλασ. και Προϊστ. Αρχαιοτήτων Ρόδου	33
Η Ρόδος ένα κέντρο του πολιτισμού της Μεσογείου. Σκέψεις για την επέκταση των πανεπιστημιακών σπουδών και ιδιαίτερα για την καλ- λιέργεια της αρχαιολογίας και αρχαιομετρίας	
Δρ. Η. Κόλλιας, π. Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρόδου	41
Μερικές σκέψεις για τη νέα κατεύθυνση αρχαιολογίας και αρχαιομε- τρίας στην έρευνα της εφορείας βυζαντινών αρχαιοτήτων στη Ρόδο	

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου

- Καθηγητής Κ. Μηνάς**, *Κοσμήτορας της Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου*
Ρόλος και σχεδιασμός του γνωστικού αντικείμενου 'Ιστορία των Γλωσσών' στη Ν.Α. Μεσόγειο.....51
- Professor E. Etman**, *Cairo University*
The historical and cultural interrelations between Greece and the Orient.....57
- Αν. Καθηγητής Ι. Αλεξανδρόπουλος**, *Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης*
Τουρκικές σπουδές: προοπτικές και εναλλακτικές λύσεις.....63

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Μεσογειακές Σπουδές: Έρευνα και Εκπαίδευση

- Καθηγήτρια Μ. Καϊλα**, *Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου* και
Δρ. Ε. Θεοδωροπούλου, *Πανεπιστήμιο Αιγαίου*
Φυσιογνωμία και προοπτικές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.
Μια παιδαγωγική και φιλοσοφική προσέγγιση73
- Καθηγήτρια Λ. Λεοντίδου**, *Πανεπιστήμιο Αιγαίου*
Διεπιστημονικότητα και εκλεκτισμός των Μεσογειακών Σπουδών.....89

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

- Δρ. Ι. Σακκάς**, *Πανεπιστήμιο Αιγαίου*
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και η ιστορική - πολιτισμική ενότητα του μεσογειακού χώρου99
- Καθηγητής Κ. Σβολόπουλος**, *Πανεπιστήμιο Αθηνών*
Σκέψεις και προτάσεις για το ρόλο και την ανάπτυξη του γνωστικού αντικείμενου της νεότερης ιστορίας στο χώρο της Μεσογείου.....101
- Αν. Καθηγητής Α. Πλατιάς**, *Πάντειο Πανεπιστήμιο*
Διεθνείς Σχέσεις, Περιφερειακές Σπουδές και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου11
- Αν. Καθηγητής Ι. Σεϊμένης**, *Πανεπιστήμιο Αιγαίου*
Το σενάριο της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και ο αραβικός κόσμος12
- Συζήτηση - Παρεμβάσεις**